

技术史，业余性，知识机器

无改旧时青

方庭，小说作者，技术人文从业者。

汉语迷宫职业运动员。个人网站：<https://fangting.me>

有个词叫“technostalgia”，在众多乡愁的种类中，唯独它是指向技术造物的乡愁。收音机、厚电视、胶片相机、还有我们都热爱的像素游戏，这些不新不旧的东西，贮存着整个二十世纪末。它们起先不断更新、迭代，然后逐渐步入稳态，最后不再出现在新闻里，在功能启用时输送出同一种稳定的感知模式。它们提供一种可预测的舒适，在黄昏的无人客厅陈列得当，博物馆般保存着一代人与周边世界交互方式的标本。

天体远离和接近时会发生蓝移与红移。技术史的造物们，好像也是某种“天体”：想象未来时，技术大多以冷色调出现。被称为“现代美学”的根源上却是疏离陌异，在零度以下的光泽中悄无声息地逼近。而那些曾经出现、现在却逐渐远离我们的技术——二十一世纪怀想的二十世纪末，二十世纪怀想的十九世纪末——在这些层层叠叠的怀想中，那些早先的技术总像是发生了红移，倒向光谱中较暖的那部分，炉火一样散发出某种虚拟的热量。

热量的源头是什么？除了体温，没有其他的事情让一切变得不一样。某种发明经过人类体温的长期驯化，很快就从一个外来的“异物”变成了一个触觉对象，再从触觉对象彻底成为了生活的一份子。当你想象一个技术造物不再是一种造物，而是某种家具的时候，它已经完成了最终的习得和被习得。它们由是变得温厚，时刻有坏掉的风险，但如此温厚——它们即便坏掉，你也很难丢弃它们。你知道它们身上每一个按钮的作用，在漫长的时间中你们已经习得了彼此的习惯。好的技术会是人的好的伙伴，和其他的伙伴无异，你想；于是这种技术就最终完成了它的社会化。

“社会化完成”的技术，像是人类收养并迅速家养化的一种小动物，从此就在人类社会居住下来。但这时对我们而言真正的问题才出现：“养活”一种真正的新技术需要什么？

这个问题几乎是每一个从事科技行业的人都会问到的核心问题，也因此科技史中不难找到一些现成的答案。在一个堂吉诃德

式的共创科技史项目 [Universal Tech Tree](#) 中，作者 Étienne 曾写了一篇同名文章，列举了众多科技史例子。这棵“科技树”上的所有技术都有一个共性，即在漫长的时间中抵抗住退化与遗忘、最终走向人类日常，成为我们目之所及世界的一部分。

其中一个分支格外地有意思：气球。气球的成功载人飞行是一次十八世纪的奇观。在这场奇观中，路易十六和当时的许多贵族都前往目睹了对气体的研究会如何反直觉地改变我们对“空气”的认识，并且在 1783 年的第一次载人气球成功演示后，气体科学被注入了大量初始资金，气球的升天也由此被后溯为启蒙时代一个重要的公众事件。

气体科学在后续时代的进步或许有一小部分要归因到这次奇观上，而当时的贵族并不知道他们的后代在“气体时代”走向了多远：气球升高使得气象物理学的观测更加可能，大规模的气体制造与收集在短时间内被社会允许，它们与后续那些真正的“实验室科学”一起，加速了人类第一次集中照明网络（基于煤气灯）、整个电子工业的先决条件之一（盖斯勒管）的出现。尽管这些作用都相当间接，也展现了这样一个图景：真实的科技树并不像大部分树图绘制的那样彼此独立、部分交叉，当我们愈发想要找到某种单向影响和决定性事件时，就愈无法找到，在深入其中联系之后最终会发现他们几乎完全缠绕在一起，也因此无法单独赋权。但更为重要的是，这种联系并非只缠绕在科学共同体内部。

这对什么是“近路”和什么是“远路”毋庸置疑是再一次动摇。现代科学体系中，“好奇”向来是一种存在层级关系的感情：好奇一

个时兴的所谓“重要问题”的人更加被允许，他们的好奇更加重要，因为离想象中的理论目的地要更近；而好奇其他问题、尤其是与想象中的目的地更远问题的人，他们的好奇便被称量得更加轻。“想象中的目的地”所处的宰制地位导向了一种对好奇的垄断，这一方面的确是件好事：更多的注意力被倾斜到那些科学共同体共识价值更高的领域，就像一棵植物被倾注了更多的养料与水；但却在反面悄无声息地加大了对“不合法好奇”的皇权统治，“气球能飞得多高”就是一种未必合法的好奇。在未必合法的好奇中，想法的存活率虽然更低，但其隐藏的对普遍共识的颠覆性（空气是均一的吗？）却更大。

在还没有近现代科学共同体的年代，没有由共同体设定的“重要性阶梯”，仍然允许从直接经验中生产对重要性的偏见。“偏重”就这样主导了很多种类的知识发现。它基于直接的系统之外的身体、基于自己的生活位置，是人们所能拥有的最一手的动机。最早的概率论源于赌场中的分析家，最早的气象物理源于那些喜欢高空的气球的拥有者，他们没有背叛他们自己的生活位置。也正因为他们真诚地需要这些知识，他们可以首创地认为这件事情重要，也因此略显盲目地走进世界上还尚未有人探索过的荒原、在非普遍信念的指引下走得更深，直至在他们脚底揭晓的新地图在某个时刻被证明连通了旧地图的此处与彼处，由此，在更完整的地图上，原先似乎不可动摇的“最优路径”也就得以重新缩短。

我们以为的普遍共识实际上可能只是更大时间轴中的一个短暂稳态，某种谨慎的权宜；大概这是接受过科学史教育的人大多都

会同意的一点。但是尽管我们可以理解这个抽象陈述，在面对自我也作为受力对象，尤其是自己也正处于科技行业中的时候，对于自己所相信的“近路”和周边小共同体所承认的“重要问题”却难逃过度置信。也因此，既有体系的牢固程度被加固，并区隔了我们与真正好奇的问题本身的距离。

“Why is it so hard to be serious, so easy to be too serious?” 为什么我们真正严肃起来那么难，而变得太严肃又那么简单？可能正是后者妨碍了前者：每一代人总有他们中那些杰出的想要毕其功于一役，用不超过百年的时间中才刚刚形成的重要信念，去给更高时间维度上的问题一个答案。但这并不是解谜的人的错，“过于严肃”实质上是一种情感需要，也即每个人在自己的事业中都有的对于超验奖励的需要。而与之相对应的，近现代科学共同体某种意义上利用了这一点。所有科学共同体都是临时共同体，但却始终在生产与想象中的真理持续有效缩短距离的幻觉。在这个幻觉系统中处在最核心位置的并非源于每个人对真理的追求，相反，它源于系统自身的生存需要：为了维持运转，它必须让身处其中的人持续地感受到，自己在智识上正在不断缩短与真理的距离。

由此，那些（似然的）必然获权夺取偶然性的呼吸空间，在必然的暴政下有那么多人为了一个被高估的答案奉献上全部的时间，同时失去了度过这些时间的更好方式，也就是那些对个人知识性幸福来讲至关重要的微小切身问题。在学科分野出现之前，这种必然的暴政并未如此明显：它们以宗教的形式，或者以门户的形式，在历史的眼底以真理的名义虚晃一枪，即带走了信徒以终生为单位

集聚的智力。但在学科分野之后，这种必然的暴政则更加明显，以学科及其不可避免地增生出的层级体制，将分辨严肃的权力彻底收归为名为共同体、实则是合法性分类机器的科学系统所有。被真理诱惑的人走入其中，被捕获，不可逆地走入某个局部，看见诱惑无可奈何地衰减。分辨什么是严肃问题、什么是非严肃问题；什么是正确的通向真理的路径、什么则是远路，是进入这个功劳赫赫也寒风彻彻的系统的的首要归化誓词。

而悲剧性也正在于此。这个系统在本质上并非为超验的智识之美（或真理）而设计。在针对近现代科学这台“知识机器”¹有效性的诸多论述中，最核心的一点是：就它与真理的关系而言，它是非超验的。也就是说，这个知识生产系统在根源上的驱动力并非源于每个人对真理或美的追求，而是经验数据的不可否认。这是知识机器的刚性的来源。唯一能让所有人达成一致意见的不是美、也并非总是闪躲的真理，而是经验性事实。依托于这个究极的刚性，它形成了一台对偏见的杀菌机器，并且事实上极其有效地导向了近现代科学的丰功伟绩。最终，整个名为缩短与真理距离的系统反而加大了每个人与主观真理（如果存在）的平均距离。对于超验的拒斥（或斯特雷文斯所说的“浅层解释” [Shallow Explanation]）恰恰是这台机器得以在历史的推进中正确地解释了更多、更复杂的经验事实的原因。它依靠某种非理

1 参见迈克尔·斯特雷文斯（Michael Strevens）著，《知识机器：非理性如何造就现代科学》（The Knowledge Machine: How Irrationality Created Modern Science），Liveright 出版社，2020年。他在书中论述了科学作为一种社会机制，如何通过“解释的铁律”（The Iron Rule of Explanation）将非理性的动力转化为客观知识。

性运转，有选择地、甚至是狭隘地形成一套科学语言。无论在某些时候如何将真理的本质追求高高敬起，它事实上唯一能做的只是在一张仅是零散可见的有限地图上，验算某种被当作最终成果的阶段性最短路径。至于其中所有人关心的最终目的地，它并不关心。这也是为什么斯特雷文斯将近现代作为知识机器的科学称为“一头非理性的怪兽”。

在这点上，科学家、技术创造者们与《历史与顽固》(*History and Obstinacy*)²中的“劳动力”并无本质上的不同；“科学体系”和马克思意义上的资本体系在对待个体的人上也没有本质的区别。在这本书中，克鲁格及内格特声称要补充马克思在《资本论》中未曾涉足的“劳动力的政治经济学”，即通

2 参见 Alexander Kluge 和 Oskar Negt 的 *History and Obstinacy*, ed. Devin Fore, trans. Richard Langston et al. (Cambridge, MA: MIT Press, 2014)。在该书的论述中，克鲁格与内格特重新发掘了“劳动力”(labor power) 在资本逻辑之外的“顽固性”(obstinacy/Eigensinn)。

过注视着那些“活劳动”(Living Labor)，“将政治经济学的分析概念向下引向人类的真实经验”，将历史的主体视为那些“被资本忽略、压制或过度开发的个体特征”——其中一部分构成了书名所说的“顽固”(obstinacy)。它是那些无法被历史所利用的点，是那些反历史的、“在地下”的特征，无关乎科技的直接进步，却恰恰是维持着“活劳动”本身得以“活”着的根本。

我们仍然要回到自身的偏见中去，就如同偏见是我们真正的家乡，也是捂热科技史的真正体温。总体来说，科学史除了提供超验的真理幻觉之外，对我们本身的知识性幸福或许并无帮助。能带来对于个人来讲至关重要的、超验的智识幸福并不存在于科学共同体所生产的知识中，而恰好存在于自己的偏见知识中。我们在其中得以抵抗“过于严肃”的诱惑，并在不能化归入任何进步的顽固中，“真正严肃”起来。